

ОПТИМАЛЬНАЯ КВАДРАТУРНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛОВ ОТ СИЛЬНО ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ

Н.Д. Болтаев

Ангренский университет, г. Ангрен, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214389>

Аннотация. В настоящей статье, используя метод С.Л. Соболева, построена оптимальная квадратурная формула в гильбертовом пространстве $K_2(P_3)$ для приближенного вычисления интегралов Фурье. Получены явные формулы для коэффициентов оптимальной квадратурной формулы.

Ключевые слова. Коэффициенты Фурье, оптимальные квадратурные формулы, функционала погрешности, экстремальная функция, гильбертово пространство.

Annotatsiya. Ushbu ishda, S.L Sobolev metodidan foydalanib, $K_2(P_3)$ gilybert fazosida Furye integrallarini taqribiy hisoblash uchun optimal kvadratur formula qurilgan. Optimal kvadratur formula koeffitsiyentlarining analitik ko'rinishi olingan.

Kalit so'zlar. Furye koeffitsiyentlari, optimal kvadratur formula, funktsional xatolik, ekstremal funktsiya, gilbert fazosi.

1. Введение и постановка задачи

Самые ранние формулы для численного интегрирования сильно осциллирующих функций был дан Файлоном [5] в 1928 году. Подход Файлона для интегралов Фурье

$$I[f; \omega] = \int_a^b f(x) e^{ipx} dx,$$

основывается на кусочек аппроксимации $f(x)$ с помощью дуг параболы на интервале интегрирования. Конечные интегралы над подинтервалами тогда интегрируются точно. Подход Файлона модифицировался многими математиками. В работе [8] приведен обзор некоторых специальных квадратурных методов для различных типов сильно осциллирующих подинтегралов.

Настоящая работа также посвящена одному из таких методов, т.е. построению оптимальных квадратурных формул в смысле Сарда для приближенного вычисления интегралов Фурье.

Рассмотрим следующую квадратурную формулу

$$\int_0^1 e^{2\pi ipx} \varphi(x) dx \cong \sum_{\beta=0}^N C_\beta \varphi(h\beta). \quad (1)$$

Здесь C_β - коэффициенты формулы (1), $h = 1/N$, $i^2 = -1$, N - натуральное число, $p \in \mathbb{Z}$, $p \neq 0$, $\delta(x)$ - дельта-функция Дирака, $\varepsilon_{[0,1]}(x)$ - индикатор отрезка $[0,1]$. Функции принадлежат в пространство $K_2(P_3)$.

$$K_2(P_3) = \{ \varphi : [0,1] \varphi'' - \text{абсолютно непер } \varphi''' \in L_2[0,1] \}$$

- гильбертово пространство комплексно значных функций и скалярное произведение в этом пространстве определяется следующим образом

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \int_0^1 (\varphi'''(x) + \omega^2 \varphi'(x))(\bar{\psi}'''(x) + \omega^2 \bar{\psi}'(x)) dx, \quad (2)$$

где $\omega \neq 0, \omega \in R, \bar{\psi}$ -сопряженная функция к функции ψ и соответственно норма функций определяется формулой

$$\| \varphi \|_{K_2(P_3)} = \langle \varphi, \varphi \rangle^{1/2}.$$

Далее в статье черта сверху означает комплексно - сопряжённость.

Разность

$$(\ell, \varphi) = \int_0^1 e^{2\pi i p x} \varphi(x) dx - \sum_{\beta=0}^N C_{\beta} \varphi(h\beta) = \int_{-\infty}^{\infty} \ell(x) \varphi(x) dx$$

(3)

называется погрешностью формулы (1). Здесь

$$\ell(x) = e^{2\pi i p x} \varepsilon_{[0,1]}(x) - \sum_{\beta=0}^N C_{\beta} \delta(x - h\beta) \quad (4)$$

- функционал погрешности формулы (1).

Так как пространство $K_2(P_3)$ является гильбертовым, то по неравенству Коши-Шварца получим следующую оценку для погрешности (3).

$$|(\ell, \varphi)| \leq \| \varphi \|_{K_2(P_3)} \cdot \| \ell \|_{K_2^*(P_3)}, \quad (5)$$

где $K_2^*(P_3)$ является сопряженным к пространству $K_2(P_3)$.

Так что разность (3) оценивается с помощью нормы функционала погрешности ℓ :

$$\| \ell \|_{K_2^*(P_3)} = \sup_{\| \varphi \|_{K_2(P_3)} = 1} |(\ell, \varphi)|.$$

(6)

Следовательно, оценка погрешности квадратурной формулы (1) над функциями пространства $K_2(P_3)$ приводится к нахождению нормы (6) функционала погрешности в сопряженном пространстве $K_2^*(P_3)$. Очевидно, что норма функционала погрешности зависит от коэффициентов C_{β} .

Основной целью настоящей работы является решить задачу Сарда для квадратурных формул вида (1) в пространстве $K_2(P_3)$, т.е. найти коэффициенты C_{β} , которые удовлетворяют следующее равенство

$$\| \ell \|_{K_2^*(P_3)} = \inf_{C_{\beta}} \| \ell \|_{K_2^*(P_3)}.$$

(7)

Таким образом, чтобы построить оптимальные квадратурные формулы вида (1) в смысле Сарда нам следует последовательно решить следующие задачи.

Задача 1. Найти норму функционала погрешности квадратурных формул вида (1) в пространстве $K_2^*(P_3)$.

Задача 2. Найти такие коэффициенты C_{β} , которые удовлетворяют равенство (7).

Следует отметить, что работы [1-3] и [4] посвящены построению квадратурных формул для вычисления интегралов Фурье в пространствах $L_2^{(m)}(0,1)$ и $W_2^{(m,m-1)}(0,1)$.

Остальная часть статьи организована следующим образом: в параграфе 2 найдена экстремальная функция квадратурной формулы (1) и с ее помощью получено представление квадрата нормы функционала погрешности. В параграфе 4 приводится метод решения этой системы и получены явные формулы для оптимальных коэффициентов.

2. Экстремальная функция и представление нормы функционала погрешности

В этом параграфе мы занимаемся решением задачи 1. При этом используем понятие экстремальной функции квадратурной формулы (1). Функция ψ_ℓ называется экстремальной для данного функционала (см. [9]), если имеет место следующее равенство

$$(\ell, \psi_\ell) = \|\ell\|_{K_2^*(P_3)} \cdot \|\psi_\ell\|_{K_2(P_3)}. \quad (8)$$

Так как пространство $K_2(P_3)$ является гильбертовым, тогда экстремальная функция ψ_ℓ в этом пространстве найдется с помощью теоремы Рисса об общем виде линейного функционала в гильбертовых пространствах. Тогда для функционала ℓ и для произвольной функции φ из пространства $K_2(P_3)$ существует единственная функция ψ_ℓ из пространства $K_2(P_3)$ для которой справедливо равенство

$$(\ell, \varphi) = \langle \psi_\ell, \varphi \rangle, \quad (9)$$

где $\langle \psi_\ell, \varphi \rangle$ - скалярное произведение функций ψ_ℓ и φ в пространстве $K_2(P_3)$. Так как функционал погрешности ℓ определен на пространстве $K_2(P_3)$, то из равенства (9) получим следующие условия, которые означают точность квадратурной формулы (1) на функциях $\cos \omega x$, $\sin \omega x$ и 1

$$(\ell, \sin \omega x) = 0, (\ell, \cos \omega x) = 0, (\ell, 1) = 0. \quad (10)$$

Интегрируя по частям правую часть уравнения (9) для экстремальной функции ψ_ℓ получим следующую уравнению

$$\psi_\ell^{(6)}(x) + 2\omega^2 \psi_\ell^{(4)}(x) + \omega^4 \psi_\ell''(x) = -\bar{\ell}(x), \quad (11)$$

с краевыми условиями

$$(\psi_\ell''(x) + \omega^2 \psi_\ell'(x))|_{x=0}^{x=1} = 0, \quad (12)$$

$$(\psi_\ell^{(4)}(x) + \omega^2 \psi_\ell''(x))|_{x=0}^{x=1} = 0, \quad (13)$$

$$(\psi_\ell^{(5)}(x) + \omega^2 \psi_\ell'''(x))|_{x=0}^{x=1} = 0. \quad (14)$$

Справедлива следующая

Теорема 1. *Решение краевой задачи (11)-(13) является экстремальной функцией ψ_ℓ и имеет вид:*

$$\psi_\ell(x) = \bar{\ell}(x) * G_3(x) + d_1 \sin(\omega x) + d_2 \cos(\omega x) + p_0,$$

где

$$G_3(x) = -\frac{\operatorname{sgn} x}{4\omega^5} (3\sin(\omega x) - (\omega x)\cos(\omega x) - 2(\omega x)), \quad (15)$$

d_1, d_2 и p_0 - комплексные числа, $\bar{\ell}$ - сопряжённый функционал к ℓ .

Теорема 1 доказывается как теорема 2.1 работы [7].

Напомним, что $*$ - операция свертки и свертка двух функций определяется по формуле

$$\varphi(x) * \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x-y)\psi(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y)\psi(x-y)dy.$$

Учитывая определение свертки и равенство (4) вычислим $\bar{\ell}(x) * G_3(x)$:

$$\bar{\ell}(x) * G_3(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{\ell}(x)G_3(x-y)dy = \int_0^1 e^{-2\pi i p y} G_3(x-y)dy - \sum_{\beta=0}^N \bar{C}_\beta G_3(x-h\beta).$$

Тогда имея в виду равенства (9) и (10) получаем

$$\begin{aligned} \|\ell\|^2 &= (\ell, \psi_\ell) = \int_{-\infty}^{\infty} \ell(x)\psi_\ell(x)dx = -\int_{-\infty}^{\infty} \ell(x)(\ell(x) * G_3(x))dx = \\ &= -\int_{-\infty}^{\infty} \left(\varepsilon_{[0,1]}(x)e^{2\pi i p x} - \sum_{\beta=0}^N C_\beta \delta(x-h\beta) \right) \times \\ &\times \left(\int_0^1 e^{-2\pi i p y} G_3(x-y)dy - \sum_{\beta=0}^N \bar{C}_\beta G_3(x-h\beta) \right) dx. \end{aligned}$$

Далее, упростив последнее равенство, имеем

$$\begin{aligned} \|\ell\|^2 &= -\left[\sum_{\beta=0}^N \sum_{\gamma=0}^N C_\beta \bar{C}_\gamma G(h\beta-h\gamma) - \right. \\ &\quad \left. - \sum_{\beta=0}^N \int_0^1 (\bar{C}_\beta e^{2\pi i p x} + C_\beta e^{-2\pi i p x}) G_3(x-h\beta) dx + \right. \\ &\quad \left. + \int_0^1 \int_0^1 e^{2\pi i p(x-y)} G_3(x-y) dx dy \right]. \end{aligned}$$

(16)

Легко показать, что правая часть равенства (16) является вещественной.

Таким образом, задача 1 решена.

3. Система для оптимальных коэффициентов

Чтобы найти минимум выражения (17) при условиях (10) применяем метод Лагранжа. В результате получим следующую систему для неизвестных C_γ ($\gamma = \overline{0, N}$), d_1 ,

d_2 и p_0

$$\sum_{\gamma=0}^N C_\gamma G_3(h\beta-h\gamma) + d_1 \sin(\omega h\beta) + d_2 \cos(\omega h\beta) + p_0 = f_3(h\beta),$$

(17)

$$\beta = 0, 1, \dots, N,$$

$$\sum_{\gamma=0}^N C_\gamma \sin(\omega h\gamma) = \int_0^1 e^{2\pi i p x} \sin(\omega x) dx, \tag{18}$$

$$\sum_{\gamma=0}^N C_\gamma \cos(\omega h\gamma) = \int_0^1 e^{2\pi i p x} \cos(\omega x) dx, \tag{19}$$

$$\sum_{\gamma=0}^N C_{\gamma} = \int_0^1 e^{2\pi i p x} dx, \quad (20)$$

где $G_3(x)$ определяется равенством (15),

$$f_3(h\beta) = \int_0^1 e^{2\pi i p x} G_3(x - h\beta) dx. \quad (21)$$

Существование и единственность решения системы (17)-(20) доказывается как существование и единственность решения системы (3.1) -(3.2) работы [7]. При этом квадрат нормы (16) функционала погрешности ℓ , являясь многомерной квадратичной функцией коэффициентов C_{β} , имеет единственный минимум при конкретном значении $C_{\beta} = C_{\beta}^0$. Как отмечено выше C_{β}^0 называются оптимальными коэффициентами. Далее, для удобства оптимальные коэффициенты C_{β}^0 будут обозначены как C_{β} .

4 Метод решения системы (17)-(20)

В настоящем параграфе решаем систему (17)-(20) и найдем явные формулы для коэффициентов C_{β} . Здесь в основном используем понятие функций дискретного аргумента и операции над ними. Теория функций дискретного аргумента приведен в [9]. Для полноты приведем некоторые определения о функциях дискретного аргумента.

Определение 1. Функция $\varphi(h\beta)$ называется функцией *дискретного аргумента*, если она задана на некотором множестве целых значениях β .

Функции дискретного аргумента образует алгебру, их можно умножать на числа, складывать и перемножать обычным способом. Все операции имеют смысл. Кроме того, над функциями $\varphi(h\beta)$ и $\psi(h\beta)$ можно определить две важные бинарные операции: скалярное произведение и свертку.

Определение 2. Скалярным произведением $\varphi(h\beta)$ на $\psi(h\beta)$ называется число

$$[\varphi(h\beta), \psi(h\beta)] = \sum_{\beta=-\infty}^{\infty} \varphi(h\beta) \bar{\psi}(h\beta), \quad (22)$$

если ряд в правой части равенства (22) сходится абсолютно.

Определение 3. Сверткой двух функций $\varphi(h\beta)$ и $\psi(h\beta)$ называется скалярное произведение

$$\varphi(h\beta) * \psi(h\beta) = [\varphi(h\gamma), \psi(h\beta - h\gamma)] = \sum_{\gamma=-\infty}^{\infty} \varphi(h\gamma) \bar{\psi}(h\beta - h\gamma).$$

Теперь вернемся к нашей задаче.

Пусть $C_{\beta} = 0$ при $\beta < 0$ и $\beta > N$. Тогда, используя вышеприведенные определения систему (17)-(20) перепишем в сверточном виде

$$C_{\beta} * G_3(h\beta - h\gamma) + d_1 \sin(\omega h\beta) + d_2 \cos(\omega h\beta) + p_0 = f_3(h\beta), \quad \beta = \overline{0, N}, \quad (23)$$

$$\sum_{\gamma=0}^N C_{\gamma} \sin(\omega h\gamma) = g_1, \quad (24)$$

$$\sum_{\gamma=0}^N C_{\gamma} \cos(\omega h\gamma) = g_2, \quad (25)$$

$$\sum_{\gamma=0}^N C_{\gamma} = g_3.$$

(26)

Здесь

$$g_1 = \frac{2\pi ip \sin \omega - \omega \cos \omega + \omega}{(2\pi ip)^2 + \omega^2},$$

(27)

$$g_2 = \frac{2\pi ip \cos \omega + \omega \sin \omega - 2\pi ip \omega}{(2\pi ip)^2 + \omega^2}, \quad (28)$$

$$g_3 = 0, \quad (29)$$

где функция $G_3(x)$ определена равенством (15).

Задача 3. Найти C_{β} ($\beta = \overline{0, N}$) и d_1, d_2, p_0 удовлетворяющие систему (17)-(19) при заданных $f_3(h\beta)$ и g_1, g_2, g_3

Далее, исследуем задачу 3, которая эквивалентна задаче 2, и вместо C_{β} введем функции

$$v(h\beta) = C_{\beta} * G_3(h\beta), \quad (30)$$

$$u(h\beta) = v(h\beta) + d_1 \sin(\omega h\beta) + d_2 \cos(\omega h\beta) + p_0.$$

(31)

В такой постановке нужно лишь коэффициенты C_{β} выразить с помощью функции $u(h\beta)$. Для этого нам требуется оператор $D_3(h\beta)$ удовлетворяющее равенство

$$D_3(h\beta) * G_3(h\beta) = \delta(h\beta),$$

(32)

$$\text{где } \delta(h\beta) = \begin{cases} 0, & \beta \neq 0, \\ 1, & \beta = 0, \end{cases}$$

В работе [6] построен дискретный аналог дифференциального оператора $\frac{d^{2m}}{dx^{2m}} + 2\omega^2 \frac{d^{2m-2}}{dx^{2m-2}} + \omega^4 \frac{d^{2m-4}}{dx^{2m-4}}$. В частности, из результатов работы [6] при $m = 3$ получим следующие теоремы.

Теорема 2. Дискретный аналог дифференциального оператора $\frac{d^6}{dx^6} + 2\omega^2 \frac{d^4}{dx^4} + \omega^4 \frac{d^2}{dx^2}$ удовлетворяющее равенство (32) имеет вид

$$D_3(h\beta) = -\frac{2\omega^5}{p_4} \begin{cases} \sum_{k=1}^2 A_k \lambda_k^{|\beta|-1}, & |\beta| \geq 2, \\ 1 + \sum_{k=1}^2 A_k, & |\beta| = 1, \\ C + \sum_{k=1}^2 \frac{A_k}{\lambda_k}, & \beta = 0, \end{cases}$$

(33)

где

$$A_k = \frac{(1 - \lambda_k)^5 (\lambda_k - 2\lambda_k \cos(\omega h) + 1)^2 p_4}{\lambda_k P_4'(\lambda_k)},$$

$$C = -2 - 4 \cos(\omega h) + \sum_{k=1}^2 \left(\lambda_k + \frac{1}{\lambda_k} \right),$$

$$p_4 = 3 \sin(\omega h) - (\omega h) \cos(\omega h) - 2(\omega h),$$

$\lambda_k, k = 1, 2$ - корни многочлена

$$P_4(x) = (1 - x)^2 [(3 \sin(\omega h) - (\omega h) \cos(\omega h))x^2 + (2(\omega h) - 3 \sin(\omega h))x + (3 \sin(\omega h) - (\omega h) \cos(\omega h))] - 2(\omega h)(x^2 - 2x \cos(\omega h) + 1)^2$$

и $|\lambda_k| < 1$.

Теорема 3. Дискретный аналог $D_3(h\beta)$ дифференциального оператора

$\frac{d^6}{dx^6} + 2\omega^2 \frac{d^4}{dx^4} + \omega^4 \frac{d^2}{dx^2}$ удовлетворяет следующие равенства

- 1) $D_3(h\beta) * \sin(\omega h\beta) = 0,$
- 2) $D_3(h\beta) * \cos(\omega h\beta) = 0,$
- 3) $D_3(h\beta) * (\omega h\beta) \sin(\omega h\beta) = 0,$
- 4) $D_3(h\beta) * (\omega h\beta) \cos(\omega h\beta) = 0,$
- 5) $D_3(h\beta) * G_3(h\beta) = \delta(h\beta).$

Тогда учитывая (31), (32) и теоремы 2 и 3 для оптимальных коэффициентов имеем

$$C_\beta = D_3(h\beta) * u(h\beta). \quad (34)$$

Теперь нам нужна найти представления функции $u(h\beta)$ при $\beta < 0$ и $\beta > N$.

Так как $C_\beta = 0$ при $h\beta \notin [0, 1]$, тогда

$$C_\beta = D_3(h\beta) * u(h\beta) = 0, \quad h\beta \notin [0, 1].$$

(35)

Теперь мы вычислим свертку $u(h\beta) = C_\beta * G_3(h\beta)$ при $h\beta \notin [0, 1]$.

Пусть $\beta < 0$ тогда учитывая (15) и равенства (24)-(26) имеем

$$\begin{aligned} v(h\beta) &= C_\beta * G_3(h\beta) = \sum_{\gamma=0}^N C_\gamma G_3(h\beta - h\gamma) = \\ &= -\frac{1}{4\omega^5} (\omega h\beta) (\cos(\omega h\beta) g_2 + \sin(\omega h\beta) g_1) + \\ &+ \frac{1}{4\omega^5} \sin(\omega h\beta) [3g_2 + \sum_{\gamma=0}^N C_\gamma (\omega h\gamma) \sin(\omega h\gamma)] + \\ &+ \frac{1}{4\omega^5} \cos(\omega h\beta) [-3g_1 + \sum_{\gamma=0}^N C_\gamma (\omega h\gamma) \cos(\omega h\gamma)] + \frac{1}{4\omega^5} \cdot 2 \sum_{\gamma=0}^N C_\gamma (\omega h\gamma). \end{aligned}$$

Обозначая

$$D_1 = \frac{1}{4\omega^5} \sin(\omega h\beta) [3g_2 + \sum_{\gamma=0}^N C_\gamma (\omega h\gamma) \sin(\omega h\gamma)],$$

$$D_2 = \frac{1}{4\omega^5} \cos(\omega h\beta) [-3g_1 + \sum_{\gamma=0}^N C_\gamma (\omega h\gamma) \cos(\omega h\gamma)],$$

$$s_0 = \frac{1}{2\omega^5} \sum_{\gamma=0}^N C_\gamma(\omega h \gamma)$$

из последнего равенства получим следующее

$$v(h\beta) = -\frac{g_2}{4\omega^5}(\omega h\beta) \cos(\omega h\beta) - \frac{g_1}{4\omega^5}(\omega h\beta) \sin(\omega h\beta) + D_1 \sin(\omega h\beta) + D_2 \cos(\omega h\beta) + s_0. \quad (36)$$

Аналогично при $\beta > N$ имеем

$$v(h\beta) = \frac{g_2}{4\omega^5}(\omega h\beta) \cos(\omega h\beta) + \frac{g_1}{4\omega^5}(\omega h\beta) \sin(\omega h\beta) - D_1 \sin(\omega h\beta) - D_2 \cos(\omega h\beta) - s_0. \quad (37)$$

Тогда введя обозначения

$$d_1^- = d_1 + D_1, \quad d_2^- = d_2 + D_2, \quad p_0^- = p_0 + s_0,$$

$$d_1^+ = d_1 - D_1, \quad d_2^+ = d_2 - D_2, \quad p_0^+ = p_0 - s_0,$$

имея виду (30) из (31), получим

$$u(h\beta) = \begin{cases} -\frac{g_2}{4\omega^5}(\omega h\beta) \cos(\omega h\beta) - \frac{g_1}{4\omega^5}(\omega h\beta) \sin(\omega h\beta) + \\ + d_1^- \sin(\omega h\beta) + d_2^- \cos(\omega h\beta) + p_0^- & \beta < 0, \\ f_2(h\beta), & 0 \leq \beta \leq N, \\ \frac{g_2}{4\omega^5}(\omega h\beta) \cos(\omega h\beta) + \frac{g_1}{4\omega^5}(\omega h\beta) \sin(\omega h\beta) + \\ + d_1^+ \sin(\omega h\beta) + d_2^+ \cos(\omega h\beta) + p_0^+, & \beta > N. \end{cases} \quad (38)$$

где $d_1^-, d_2^-, p_0^-, d_1^+, d_2^+, p_0^+$ являются неизвестными.

Но здесь мы не будем найти $d_1^-, d_2^-, p_0^-, d_1^+, d_2^+, p_0^+$. Вместо них используя функции $D_3(h\beta)$ и $u(h\beta)$, учитывая равенство (34), мы найдем явные выражения оптимальных коэффициентов C_β при $\beta = 1, 2, \dots, N-1$.

Обозначим

$$a_k = \frac{-2\omega^5 A_k}{p_4 \lambda_k} \sum_{\gamma=1}^{\infty} \lambda_k^\gamma \left[\frac{g_2}{4\omega^5(\omega h\gamma)} \cos(\omega h\gamma) - \frac{g_1}{4\omega^5}(\omega h\gamma) \sin(\omega h\gamma) - d_1^- \sin(\omega h\gamma) + d_2^- \cos(\omega h\gamma) + p_0^- - f_3(-h\gamma) \right], \quad (39)$$

$$b_k = \frac{-2\omega^5 A_k}{p_4 \lambda_k} \sum_{\gamma=1}^{\infty} \lambda_k^\gamma \left[\frac{g_2}{4\omega^5(\omega(1+h\gamma))} \cos(\omega(1+h\gamma)) + \frac{g_1}{4\omega^5}(\omega(1+h\gamma)) \sin(\omega(1+h\gamma)) + d_1^+ \sin(\omega(1+h\gamma)) + d_2^+ \cos(\omega(1+h\gamma)) + p_0^+ - f_3(1+h\gamma) \right], \quad (40)$$

где λ_k и p_4 определены в теореме 2 и $|\lambda_k| < 1$.

Ряды в обозначениях (39) и (40) являются сходящимися.

Имеет места следующая

Теорема 4. Коэффициенты оптимальных квадратурных формул в смысле Сарда вида (1) в пространстве $K_2(P_3)$ имеют вид

$$C_\beta = D_3(h\beta) * f_3(h\beta) + \sum_{k=1}^2 (a_k \lambda_k^\beta + b_k \lambda_k^{N-\beta}), \beta = 1, 2, \dots, N-1, \quad (41)$$

где a_k и b_k -неизвестные и имеют вид (39) и (40), λ_k корни многочлена $P_4(x)$ определенный в теореме 2, $|\lambda_k| < 1$.

Доказательство. Из (34), используя (38) и учитывая определение 3, имеем

$$\begin{aligned} C_\beta &= D_3(h\beta) * u(h\beta) = \\ &= D_3(h\beta) * f_3(h\beta) + \sum_{\gamma=1}^{\infty} D_3(h\beta + h\gamma) \left[\frac{g_2}{4\omega^5} (\omega h\gamma) \cos(\omega h\gamma) - \right. \\ &- \frac{g_1}{4\omega^5} (\omega h\gamma) \sin(\omega h\gamma) - d_1^- \sin(\omega h\gamma) + d_2^- \cos(\omega h\gamma) + p_0^- - f_3(-h\gamma) \left. \right] + \\ &+ \sum_{\gamma=1}^{\infty} D_3(h\beta - h(N + \gamma)) \left[\frac{g_2}{4\omega^5} (\omega(1 + h\gamma)) \cos(\omega(1 + h\gamma)) + \frac{g_1}{4\omega^5} (\omega(1 + h\gamma)) \sin(\omega(1 + h\gamma)) + \right. \\ &+ d_1^+ \sin(\omega(1 + h\gamma)) + d_2^+ \cos(\omega(1 + h\gamma)) + p_0^+ - f_3(1 + h\gamma) \left. \right]. \end{aligned}$$

Пусть $\beta = 1, 2, \dots, N-1$. Тогда

$$\begin{aligned} C_\beta &= D_3(h\beta) * f_3(h\beta) + \\ &+ \sum_{k=1}^2 \frac{-2\omega^5 A_k}{p_4 \lambda_k} \lambda_k^\beta \sum_{\gamma=1}^{\infty} \lambda_k^\gamma \left[\frac{g_2}{4\omega^5} (\omega h\gamma) \cos(\omega h\gamma) - \right. \\ &- \frac{g_1}{4\omega^5} (\omega h\gamma) \sin(\omega h\gamma) - d_1^- \sin(\omega h\gamma) + d_2^- \cos(\omega h\gamma) + p_0^- - f_3(-h\gamma) \left. \right] + \\ &+ \sum_{k=1}^2 \frac{-2\omega^5 A_k}{p_4 \lambda_k} \lambda_k^{N-\beta} \sum_{\gamma=1}^{\infty} \lambda_k^\gamma \left[\frac{g_2}{4\omega^5} (\omega(1 + h\gamma)) \cos(\omega(1 + h\gamma)) + \frac{g_1}{4\omega^5} (\omega(1 + h\gamma)) \sin(\omega(1 + h\gamma)) + \right. \\ &+ d_1^+ \sin(\omega(1 + h\gamma)) + d_2^+ \cos(\omega(1 + h\gamma)) + p_0^+ - f_3(1 + h\gamma) \left. \right], \quad (42) \end{aligned}$$

где a_k и b_k определены равенствами (39) и (40).

Тогда, получим (41). Теорема 4 доказана.

Из теоремы 4 видно, чтобы получить явный вид оптимальных коэффициентов C_β , $\beta = 1, 2, \dots, N-1$ в пространстве $K_2(P_3)$ достаточно найти a_k и b_k , $k = 1, 2$.

Неизвестные a_k и b_k найдутся следующим образом. Подставляя выражение (41) в (23), получим тождество относительно $(h\beta)$. Приравнивая коэффициенты

при $(\omega h\beta) \sin(\omega h\beta)$, $(\omega h\beta) \cos(\omega h\beta)$ и $(\omega h\beta)$ правых и левых сторон (23) и используя (26) мы найдем

Таким образом, получим следующий основной результат.

Теорема 5. Коэффициенты оптимальных квадратурных формул вида (1) в смысле Сарда в пространстве $K_2(P_3)$ при $p \in Z$ и $ph \notin Z$ имеют вид

$$C_0 = \sum_{k=1}^2 \left(\frac{\lambda_k \sin(\omega h - \omega) - \lambda_k^{N+1} \sin(\omega h) + \lambda_k^2 \sin \omega}{\sin \omega(1 + \lambda_k^2 - 2\lambda_k \cos(\omega h))} a_k + \right.$$

$$\begin{aligned}
 & \left. + \frac{\lambda_k^{N+1} \sin(\omega h - \omega) - \lambda_k \sin(\omega h) + \lambda_k^N \sin \omega}{\sin \omega (1 + \lambda_k^2 - 2\lambda_k \cos(\omega h))} b_k \right) + \\
 & + K \frac{e^{2\pi i p h} \sin(\omega h - \omega) - e^{2\pi i p h} \sin(\omega h) + e^{4\pi i p h} \sin \omega}{\sin \omega (1 + e^{4\pi i p h} - 2e^{2\pi i p h} \cos(\omega h))} + \frac{\omega - \omega \cos \omega - 2\pi i p \sin \omega}{\sin \omega ((2\pi i p)^2 + \omega^2)} \\
 C_\gamma & = K e^{2\pi i p h \gamma} + \sum_{k=1}^2 a_k \lambda_k^\gamma + b_k \lambda_k^{N-\gamma} \qquad \qquad \qquad \gamma = \overline{1, N-1} \\
 C_N & = \sum_{k=1}^2 \left(\frac{\lambda_k^{N+1} \sin(\omega h - \omega) - \lambda_k \sin(\omega h) + \lambda_k^N \sin \omega}{\sin \omega (1 + \lambda_k^2 - 2\lambda_k \cos(\omega h))} a_k + \right. \\
 & \left. + \frac{\lambda_k \sin(\omega h - \omega) - \lambda_k^{N+1} \sin(\omega h) + \lambda_k^2 \sin \omega}{\sin \omega (1 + \lambda_k^2 - 2\lambda_k \cos(\omega h))} b_k \right) + \\
 & + K \frac{e^{2\pi i p h} \sin(\omega h - \omega) - e^{2\pi i p h} \sin(\omega h) + \sin \omega}{\sin \omega (1 + e^{4\pi i p h} - 2e^{2\pi i p h} \cos(\omega h))} + \frac{\omega - \cos \omega + 2\pi i p \sin \omega}{\sin \omega ((2\pi i p)^2 + \omega^2)}
 \end{aligned}$$

где a_k и b_k известные величины.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Boltaev N.D., Hayotov A.R., Khudayberganov M.
2. Optimal quadrature formula for approximate calculation of Fourier coefficients in $W_2^{(1,0)}$ space.: - Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2015, no.1, -С. 71-77.
3. Boltaev N.D., Hayotov A.R., Gradimir V.M., Shadimetov Kh.M.
4. Optimal quadrature formulas coefficients in $W_2^{(m,m-1)}$ space. Journal of Applied Mathematics and Computation.: Journal of Applied Mathematics and Computation. Volume 7, Number 4, november 2017, 1233-1266.
5. Boltaev N.D., Hayotov A.R., Shadimetov Kh.M.
6. Construction of optimal quadrature formulas for Fourier coefficients in Sobolev space $L_2^{(m)}(0,1)$:- Numer Algor (2017)74:307-336.
7. Boltaev N.D., Hayotov A.R., Shadimetov Kh.M.
8. Construction of Optimal Quadrature Formula for Numerical Calculation of Fourier coefficients in Sobolev space $L_2^{(1)}$: -American Journal of Numerical Analysis, 2016, Vol. 4, No. 1, 1-7
9. Filon L.N.G. On a quadrature formula trigonometric integrals:-Proc. Roy. Soc. Edinburgh, 1928, 49, pp.38-47
10. Hayotov A.R. The discrete analogue of a differential operator and its applications.: - Lithuanian Mathematical Journal, vol.54, No 3, July, 2014, pp.290-307.
11. Hayotov A.R., Gradimir V.M., Shadimetov Kh.M.
12. Optimal quadratures in the sense of Sard in a Hilbert space.: -Applied Mathematics and Computation 259 (2015) 637-653.

13. Milovanovi'c G.V., Stani'c M.P. Numerical integration of highly oscillating functions. Analytic Number Theory Approximation Theory, and Special Functions.:- Springer, 2014, pp. 613-649.